

СУВ ВА СУВДАН ФОЙДАЛАНИШ СОҲАСИДА ПРОКУРАТУРА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.61.25.016

Шавкатжон РАХИМОВ,
Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси академияси
мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада сув ва сувдан фойдаланиш соҳасида прокуратура фаолиятини такомиллаштириш масалалари таҳлил қилинган. Бу борада ҳуқуқий адабиётларда илгари сурилган фикр-мулоҳазалар, миллий ва хорижий давлатлар қонунчилиги ўрганилган. Шу асосида илмий-назарий хулосалар ва таклифлар билдирилган.

Калит сўзлар: прокурор, прокурор назорати, сувдан фойдаланиш, миллий қонунчилик, прокуратура фаолияти.

Abstract. The article analyzes the issues of improving the work of the prosecutor's office in the field of water and water use. In this regard, the views expressed in the legal literature, the legislation of national and foreign countries are studied. On this basis, scientific and theoretical conclusions and recommendations are made.

Key words: prosecutor, prosecutorial supervision, water use, national legislation, prosecutorial activity.

Аннотация. В статье анализируются вопросы совершенствования деятельности прокуратуры в сфере водоснабжения и водопользования. На основании юридической литературы и законодательства Узбекистана и зарубежных стран формулируются научно обоснованные выводы и рекомендации.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, водопользование, национальное законодательство, прокурорская деятельность.

Сув ва сувдан фойдаланиш соҳасида прокуратура фаолияти йўналишларини такомиллаштириш мамлакатимизда экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида муҳим аҳамиятга эга. Зеро, сувдан фойдаланишдаги қонунбузарлик ҳолатлари ва исрофгарчиликлар сабабли мамлакатимизда жаҳонда белгиланган ўртача қийматлардан бир неча баробар кўп миқдорда сув сарфланади. Му-

тахассисларнинг фикрича, юртимизда бир гектар ерга ишлов бериш учун 12-14 минг куб метр сув сарфланади. Исроилда эса гектарига атиги 5 минг куб метр сув ишлатилгани ҳолда, ҳар бир гектардан олинадиган пахта ҳосили ўртача 50 центнерга етади. Бизда эса ўртача ҳосилдорлик атиги 22 центнер атрофида қоляпти¹.

Маълумки, сув ва сувдан фойдаланиш тўғри-

¹ Такабоев Қ.Ў. Сув тақчиллиги муаммолари ва уларни бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида // "Science and Education" Scientific Journal April 2021 / Volume 2 Issue 4.

сидаги қонунчиликка риоя этилишини таъминловчи давлат органлари тизимида прокуратура алоҳида ўрин тутати. Бироқ юридик адабиётларда сув ресурсларидан комплекс ва оқилона фойдаланиш, уларни бошқариш ва муҳофаза қилиш соҳасида давлат органлари ва прокуратуранинг ваколатларини аниқлаштириш ҳамда ажратиш борасида фикр-мулоҳазалар илгари сурилади. Айниқса, бу соҳада амалдаги қонунчиликни назорат қилиш ваколатига эга бўлган давлат органларининг прокуратура органлари томонидан алмаштирилиши прокуратура органлари ўз функцияларини бажаришлари билан боғлиқ фаолият самарадорлигининг пасайишига олиб келиши ҳақидаги фикрлар шулар жумласидандир².

Бироқ адабиётларда ушбу соҳада қонунларга риоя этилишини назорат қилувчи давлат органларининг ўзлари ҳар доим ҳам қонунларга амал қилмасликлари таъкидланади³. Бу эса ушбу органларнинг фаолияти қонун доирасида ташкил этилишига алоҳида эътибор берилишини, ҳар бир қонунбузарлик муқаррар равишда жавобгарликка сабаб бўлишини таъминлаш ҳозирги кунда долзарб эканлигини кўрсатади.

Таҳлиллар шундан далолат берадики, сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ижроси устидан прокурор назоратининг самарадорлигини ошириш мақсадида прокурорлар (биринчи навбатда, атроф-муҳитни муҳофаза қилишга оид қонунлар ижросини назорат қилишга масъул прокурорлар) назорат қилувчи органлар билан ўзаро тажриба алмашиши, ўзаро ҳамкорлик масалаларига жиддий эътибор қаратиши керак. Назорат қилинадиган ҳудудда қонунга риоя этилиши ҳолати тўғрисида ўзаро маълумот алмашиш тизими самарали ишлаши лозим. Шу мақсадда доимий равишда ушбу органларнинг сувга доир муносабатларни тартибга солиш борасидаги муаммоларини ҳал этиш борасидаги саъй-ҳара-

катларини бирлаштириш мақсадида турли семинарлар, давра суҳбатлари, илмий-амалий ва ўқув машғулотлари ҳамда бошқа тадбирларни мунтазам ташкил этиб бориш лозим. Мазкур тадбирларнинг амалга оширилиши кўриб чиқилаётган соҳада қонун устуворлигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Шунингдек, мазкур йўналишда прокурор назоратини амалга оширишнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан прокуратура ходимларининг назарий тайёргарлиги ва малакасининг сифати, мақсадга мувофиқ тарзда услубий таъминланганлиги ва прокурор текширувларининг тезкорлиги таъминланишига боғлиқ.

Юридик адабиётларда ҳам прокуратура органларининг экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятига кадрлар малакасини оширишнинг амалдаги тизимини такомиллаштириш, прокурор ва тергов органларининг экологик маданиятини ошириш катта ёрдам бериши ҳақида фикр-мулоҳазалар илгари сурилади⁴. Шу билан бирга сувдан оқилона фойдаланиш маданиятини ўрганиш муҳим эканлиги таъкидланади⁵.

Шунингдек, ҳуқуқий адабиётларда экология қонунчилигининг ижроси устидан прокурор назоратининг самарадорлиги кўп жиҳатдан прокурорларнинг жойлардаги қонунчилик ва амалиётнинг ҳолатини ҳисобга олган ҳолда ушбу соҳадаги прокуратура фаолиятини илмий асосда тўғри ташкил эта олишига боғлиқлиги алоҳида қайд этилган⁶.

Бинобарин, ҳуқуқшунос олим Е.А.Куницина табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатларининг бажарилиши устидан прокурор назоратини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири – прокурор назоратининг илмий-услубий базасини такомиллаштириш эканлиги тўғрисидаги фикрларни илгари суради⁷.

Дарҳақиқат, сувдан фойдаланиш соҳасида прокуратура фаолиятини такомиллаштиришда

² Қаранг: Полномочия прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях в Российской Федерации: теория и практика: Моногр. / А.В. Мелехин и др.; рук. авт. коллектива А.В. Мелехин; НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2014. – С. 171.

³ Воробьев С.Д. Надзор за исполнением природоохранного законодательства // “Законность”, 2015, № 5.

⁴ Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2000.

⁵ Такабоев Қ.Ў. Сув тақчиллиги муаммолари ва уларни бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида // “Science and Education” Scientific Journal, April 2021 / Volume 2 Issue 4.

⁶ Винокуров А.Ю. Указ. соч.

⁷ Куницина Е.А. Правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2014.

қуйидаги йўналишларга асосий эътибор берилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди:

биринчидан, ҳудудларда қонун устуворлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асоси сифатида сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисидаги қонунчиликни, шунингдек прокуратура органлари фаолиятини ташкил этиш ва тартибга солишга доир қонун ҳужжатларини такомиллаштириш;

иккинчидан, ушбу соҳадаги прокуратура фаолиятини илмий асосда тўғри ташкил этиш мақсадида мазкур жараённинг илмий ва услубий жиҳатдан таъминланганлик даражасини ошириш, замонавий технологиялардан ва ахборот тизимларидан, фан ютуқларидан фойдаланиш, соҳада прокурор назоратини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотларни фаоллаштириш;

учинчидан, прокуратура органлари таъминотини ҳамда унинг ходимларини моддий рағбатлантиришни ходимлар нормал фаолият кўрсатиши ва ишлашини таъминлайдиган даражага етказиш;

тўртинчидан, атроф-табiiй муҳитни муҳофаза қилишга оид қонунлар ижросини назорат қилишга масъул прокурорлар билан бошқа назорат қилувчи органлар ўртасида ўзаро тажриба алмашиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилишга масъул давлат органларининг фаолияти учун зарурий шарт-шароитларни яратиш, шунингдек жамоат назорати ва жамоатчилик билан ҳамкорлик масалаларига эътиборни кучайтириш;

бешинчидан, сув ресурсларидан комплекс ва оқилона фойдаланиш, уларни бошқариш ва муҳофаза қилиш соҳасида тегишли давлат органлари ва прокуратуранинг ваколатларини аниқлаштириш ва ажратиш;

олтинчидан, прокуратура ходимларининг соҳа бўйича назарий тайёргарлигини таъминлаш, прокуратура ва тергов органлари ходимларининг экологик маданиятини ошириш мақсадида малака ошириш тизимини такомиллаштириш.

Сув ва сувдан фойдаланиш соҳасида прокуратура фаолияти йўналишларини ривожлантиришда ушбу соҳадаги қонунларнинг ижроси устидан назоратни амалга оширувчи прокуратура органлари фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонунида қайд этилган

Бош прокуратура тизимидаги табиатни муҳофаза қилишга ихтисослашган прокуратураларнинг фаолиятига доир нормаларни мустаҳкамлаш шулар жумласидандир.

Маълумки, ҳозирда Ўзбекистон Республикаси “Прокуратура тўғрисида”ги қонунининг 10-моддасига кўра, прокуратура органларининг тизими қуйидагилардан иборат:

- Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси;
- Қорақалпоғистон Республикаси прокуратураси;
- вилоятлар ва Тошкент шаҳар прокуратуралари;
- туманлар ва шаҳарлар прокуратуралари;
- вилоят прокуратураларига тенглаштирилган Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий прокуратураси, Ўзбекистон Республикаси Транспорт прокуратураси;
- туман прокуратураларига тенглаштирилган, ҳудудий ҳарбий, транспорт ва ихтисослаштирилган прокуратуралар.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузурида Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва Мажбурий ижро бюроси, шунингдек, уларнинг жойлардаги бўлинмалари фаолият кўрсатади⁸.

Мазкур қонунда ихтисослаштирилган прокуратуралар фаолияти, уларнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ нормалар мавжуд эмас. Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг ташкилий-штат тузилмасида аграр ва озиқ-овқат соҳаларини ривожлантиришга оид қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси, Табиий қўлларда балиқчиликни ривожлантириш ва сув ресурсларидан фойдаланишга оид қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси, айрим вилоят прокуратураларида аграр ва озиқ-овқат соҳаларини ривожлантиришга оид қонунчилик ижроси устидан назорат бўлими, табиий қўлларда балиқчиликни ривожлантириш ва сув ресурсларидан фойдаланишга оид қонунчилик ижроси устидан назорат бўйича вилоят прокурорининг ёрдамчилари лавозимлари, Тошкент табиатни муҳофаза қилиш, Орол табиатни муҳофаза қилиш прокуратураси ташкил этилган. Ушбу прокуратура тузилмаларининг ҳамда юқорида қайд этилган лавозимлардаги ходимларнинг фаолияти ўзига хос жиҳатларга эғалигини инобатга олсак, уларнинг

⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни // 29.08.2001 / <https://lex.uz/docs/106197>.

фаолияти ва мақомига доир нормаларни қонунчиликда мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Юридик адабиётларда ҳам прокуратура фаолиятини тартибга солувчи махсус қонунда ихтисослаштирилган прокуратура органлари фаолияти алоҳида ҳуқуқий тартибга солиниши кераклиги ҳақидаги фикр-мулоҳазалар илгари сурилади⁹.

Шундай экан, фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонунига **“Ихтисослаштирилган прокуратура органлари фаолияти тўғрисида” номли алоҳида боб киритилиши зарур**. Бу орқали ҳудудий ва ихтисослаштирилган прокуратуралар ўртасидаги ваколатларни фарқлаш имкони юзага келади. Натижада атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасига ихтисослаштирилган прокуратура органлари фаолиятининг самарадорлиги янада ошади.

Бу борада хорижий давлатлар тажрибасига эътибор қаратиш ҳам фойдадан холи эмас. Масалан, Испанияда Бош прокуратура тизимида Бош прокурорнинг атроф-муҳит ва ерни режалаштириш бўйича ўринбосари лавозими таъсис этилган¹⁰. Шунингдек, Россия Федерациясининг “Прокуратура тўғрисида”ги федерал қонунининг 54-моддасида ихтисослаштирилган прокуратуралар тушунчаси келтирилган. Унда ихтисослаштирилган прокуратуралар деганда ҳарбий прокуратуралар, транспорт прокуратуралари, табиатни муҳофаза қилиш прокуратуралари ва бошқалар назарда тутилган¹¹.

Шу нуқтаи назардан, сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш мақсадида мамлакатимизда ишлаб чиқиладиган Сув кодексига ҳам ушбу соҳадаги прокурор назорати предметини ва прокурор ваколатларини назарда тутувчи алоҳида норма киритилишини таклиф этамиз.

Мамлакатимизда амалда бўлган айрим кодексларда ва кодекс билан тартибга солинадиган муносабатларда қонунларнинг аниқ ва бир хил ижро этилиши устидан назорат олиб бориш Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар томонидан амалга ошири-

лиши белгиланган. Хусусан, Меҳнат кодексининг 9-моддасида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнат тўғрисидаги қонунларнинг аниқ ва бир хил ижро этилиши устидан назорат олиб бориш Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар томонидан амалга оширилиши қайд этилган¹². Шу каби Сув кодексига ҳам ушбу соҳадаги прокурор назорати предметини ва прокурор ваколатларини назарда тутувчи алоҳида норма киритилиши мақсадга мувофиқ.

Сув ва сувдан фойдаланиш соҳасида прокуратура фаолиятини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири, шубҳасиз, прокуратура фаолиятини илмий асосда тўғри ташкил этишдир. Бу борада илмий ва услубий манбаларни кўпайтириш, замонавий технологиялар, ахборот тизимлари ва фан ютуқларидан фойдаланиш, соҳада прокурор назоратини тамкомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотларни фаоллаштириш муҳим ўрин тутаяди.

Бугунги кунда прокуратура органлари жадал такомиллашиб бораётган, шунингдек мамлакатимизда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий ва бошқа ўзгаришларга ўз вақтида жавоб беришга тайёр бўлган тизим сифатида шаклланиб бормоқда. Кўриладиган чоралар самараси ўларок, прокуратура органлари халқ сари юз тутди, уни ташвишга солаётган муаммоларни ҳал қилишга кўмаклашадиган, “Инсон кадри учун” деган тамойилни рўёбга чиқаришга камарбаста бўладиган ишончли тузилма сифатида янги даврга қадам қўйди. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Ниғматилла Йўлдошев таъкидлаганидек, “Албатта, бунинг учун қисқа муддатда ўзига яраша мураккаб ва масъулиятли йўлни босиб ўтишга тўғри келди. Мазкур босқичда “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари”, деган тамойил асосий ғоя ва бош мезон бўлади. Бундан буён бутун фаолиятимиз “инсон – жамият – давлат” деган янги тамойил асосида ташкил этилади. Ҳеч шубҳасиз, етгита устувор йўналишдан иборат бўлган Тараққиёт стратегияси жамиятнинг барча

⁹ Кириченко С.Г. Прокурорский надзор за соблюдением природоохранного законодательства // Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. – 24 с.

¹⁰ Noguera A.V. The spanish public prosecutor's system: some keynotes and remarks // “Ўзбекистон прокуратураси: кеча, бугун ва эртага” мавзусида ўтказилган халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами // масъул муҳаррирлар: , ю.ф.д. Е.В.Колленко, проф. М.М.Мамасиддиқов. – Т.: “Lesson press”, 2022. – 50-52-бетлар.

¹¹ Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/.

¹² Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси // <https://lex.uz/acts/142859>.

аъзоларидан, хусусан, биринчи навбатда ўзини қонун посбони деб ҳисоблайдиган прокурорлардан том маънодаги янгилашни, ўзгаришни талаб қилади”.

Албатта прокуратура тизимини бу каби ўзгариш ва янгилашлар асосида тўғри ташкил этмасдан, илмий ва услубий жиҳатдан таъминланганлик даражасини оширмасдан, фаолиятда замонавий технологиялардан ва ахборот тизимларидан, фан ютуқларидан самарали фойдаланмасдан ҳамда соҳада прокурор назоратини такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотларни фаоллаштирмасдан туриб, муваффақиятли ривожлантириб бўлмайди. Прокуратура органларида ҳар қандай таркибий, ташкилий, функционал ва бошқа ўзгаришларни чуқур илмий асослаш зарурати мавжуд. Буларнинг барчаси Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги қонунига **“Прокуратура фаолиятида замонавий технологиялар, ахборот тизимлари ва фан ютуқларидан фойдаланиш”** масалаларини тартибга солувчи махсус модда киритишни тақозо этади.

Юридик адабиётларда ҳам бугунги кунда дунё ўзининг илмий ва услубий салоҳиятини бойитишга ёрдам берадиган юқори касбий таълим соҳасидаги саъй-ҳаракатларни бирлаштираётгани, таълим сифати нафақат ҳозирги пайтда, балки келажакда ҳам мамлакат иқтисодиётининг фаровонлигини белгилаши, шу сабабли у мамлакатнинг миллий бойлиги сифатида қаралиши ҳақидаги фикрлар илгари сурилади¹³.

Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 майдаги “Прокуратура органлари кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”-ги фармони билан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси ташкил этилди. Унинг асосий вазифалари ва йўналишлари сифатида прокуратура органлари фаолиятини илмий-методик жиҳатдан таъминлаш; фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар ўтказиш; қонун устуворлигини таъминлаш; қонунийликни мустаҳкамлаш; фуқаролар ҳамда тадбиркорлик субъектларининг

ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан муҳофаза қилинадиган манфаатларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб муаммолари юзасидан тизимли асосда илмий-тадқиқот дастурлари ва лойиҳаларини, шу жумладан, миллий, хорижий ва халқаро грантларни жалб қилган ҳолда амалга ошириш; қонунчиликни такомиллаштириш ва ягона ҳуқуқни қўллаш амалиётини шакллантириш бўйича илмий асосланган хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқиш белгиланди¹⁴.

Бу орқали прокуратура органлари ўз фаолиятида фан ютуқларидан, замонавий технологиялардан ва ахборот тизимларидан фойдаланишларига замин яратилди.

Шу ўринда яна бир таклифни илгари сурмоқчимиз. Бизнингча, Ўзбекистон Республикасининг **“Прокуратура тўғрисида”ги қонунига прокуратура органлари зиммасига юклатилган вазифаларни бажаришда техник воситалардан, шу жумладан аудио, фото ва видео қайд этиш воситаларидан ҳамда илм-фаннинг бошқа ютуқларидан фойдаланиши мумкинлиги** тўғрисидаги нормани киритиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Шунингдек, сув ва сувдан фойдаланиш соҳасидаги илмий тадқиқотлар, услубий қўлланмалар ва ишланмаларни тайёрлаш бўйича бажариладиган ишлар сув ресурсларидан фойдаланиш соҳасида махсус ваколатли органларнинг илмий ва услубий салоҳиятини жалб қилган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси томонидан режалаштирилса ҳамда амалга оширилса, Бош прокуратура эса, ўз навбатида, ушбу масалаларни мувофиқлаштириб борса, айни муддао бўлар эди.

Дарҳақиқат, табиат ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида прокуратура органлари динамик такомиллашиб бораётган тизим сифатида илгор илмий тадқиқотларсиз муваффақиятли ривожлана олмайди.

Мамлакатимизда Бош прокуратура академияси ташкил этилганига кўп вақт бўлмаган бўлса-да, унда эътирофга арзирли натижаларга эришилди. Хусусан, академия ҳузурида фалсафа доктори

¹³ Давыдова Л.Н. Педагогическое диагностирование как компонент управления качеством образования. Автореф. ... дис. д-ра. пед. наук. – Ярославль, 2006. – 40 с.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Прокуратура органлари кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони // 08.05.2018 / <https://lex.uz/docs/3727063>.

(PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражаларини берувчи Илмий кенгаш ташкил этилди. Ҳозирда мазкур кенгашга 3 та ихтисослик бўйича диссертациялар ҳимоя қилишга рухсат берилган. Академияда олий таълимдан кейинги таълим бўйича бутунги кунда 12 нафар таянч докторант ва 93 нафар мустақил изланувчи илмий-тадқиқот фаолиятини олиб боришмоқда. 93 мустақил изланувчининг 72 нафари прокуратура идораларида турли лавозимларда меҳнат қилиб келаётган ходимлар ҳисобланади¹⁵.

Бироқ атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, бинобарин сув ресурсларидан фойдаланиш соҳасида прокурор назоратини такомиллаштириш масалаларига бағишланган илмий тадқиқотларнинг сони етарли эмас, назаримизда.

Диссертациялар, монографиялар, илмий ва ўқув-услубий кўлланмалар кўринишидаги илмий-амалий ишланмалар мунтазам янгилашиб ва тўлдирилиб борилиши талаб этилади. Аммо прокуратуранинг ҳуқуқий мақомига бағишланган фундаментал тадқиқотлар, илмий ишланмалар етарли эмас.

Фикримизча, ҳуқуқшунос кадрларни, жумладан прокуратура органларида фаолият олиб боришни мақсад қилган мутахассисларни тайёрлаш сифатини ошириш мақсадида юридик олий таълим муассасаларида “Прокуратура назорати” фанини Давлат таълим стандарти фанларининг мажбурий компонентига киритиш ва ушбу фанни ўрганиш учун аудитория дарслари сонини кўпайтириш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Сув ва сувдан фойдаланиш соҳасида прокуратура фаолияти йўналишларини такомиллаштиришда прокуратура ходимларининг соҳа бўйича назарий тайёргарлигини юксалтириш, прокуратура ва тергов органларининг экологик маданиятини ошириш мақсадида малака ошириш тизимини ривожлантириш муҳим ўрин тутади. Бу эса, ўз навбатида, прокуратура ходимдан ўқишга нисбатан муносабатини яхшилашни

ҳамда ўз касбий маҳоратини мунтазам ошириб боришни талаб этади.

Прокуратура ходимларининг фаолиятини уларга юклатилган хизмат мажбуриятлари доирасида баҳолашнинг асосий мезонлари сифатида ходимнинг ўқишга бўлган муносабатини яхшилаш ҳамда ўзининг касб маҳоратини мунтазам ошириб бориши назарда тутилмас экан, бу борада жиддий ўзгаришлар бўлишини кутиш фойдасиз. Зеро, ҳар қандай амалий фаолият натижалари кўп жиҳатдан касбий таълим ва касб маҳоратини мунтазам ошириб бориш даражасига боғлиқ. Шу ўринда мамлакатимизда атроф-табiiй муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида фаолият кўрсатаётган прокуратура органлари ходимлари бундан мустасно эмас. Юридик адабиётларда бу соҳага масъул прокурорлар учун юксак ахлоқий фазилатларга эга бўлиш жуда муҳимлиги таъкидланади¹⁶.

Прокурорлар доимий равишда ўз устида ишлашлари, назарий билимларини кенгайтириб боришлари керак. Маълумки, олий таълим муассасасида олинган билимлар йиллар ўтган сари эскиради, қонунчиликдаги янгиликлар, тергов ва прокурорлик амалиётининг такомиллашиб бориши, ҳуқуқбузарлик усулларининг тобора мураккаблашиши, уюшган жиноятчилик ва коррупциянинг кучайиб бориши прокуратура ходимининг ўз касб маҳоратини мунтазам ошириб боришини талаб этади. Адабиётларда таъкидланганидек, “Агар билим ҳар куни кўпаймаса, унинг камайиши маълум ҳақиқатдир”¹⁷.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, “Прокуратура тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг “Прокурорлар фаолиятини баҳолаш” деб номланган 45-моддасига прокуратура ходимларининг фаолиятини уларга юклатилган хизмат мажбуриятлари доирасида баҳолашнинг асосий мезонларини назарда тутувчи нормаларни киритиш, ходимнинг ўқишга бўлган муносабати ҳамда касб маҳоратини ошириб боришини ҳам мезон сифатида белгилаш таклиф қилинади.

¹⁵ Мамасиддиқов М.М. Юридик илмий кадрларни тайёрлаш ҳамда фанни ривожлантириш (Бош прокуратура академияси мисолида) // “Ҳуқуқ ва бурч”, 2021, № 10. – 9-б.

¹⁶ Қаранг: Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности Прокуратуры Российской Федерации // Автореф. дисс... д-ра юрид. наук. – Москва, 2006. – 34 с.

¹⁷ Қаранг: Мухортов А.А. Мораль и нравственность в деятельности органов прокуратуры // Вестник Уфимского юридического института МВД России, 2014, № 4. – 65 с.